

HAMID OLIMJON VA ZULFIYAXONIMNING HAYOTI YOSHLARGA IBRAT

Asqarova Mag'zuma Sherali qizi

Farg'ona davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti
fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002696>

Anotatsiya: Ushbu maqolada yosh avlodlarga chinakam namuna bo'la oladigan O'zbek adabiyoti namoyondalari Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim hayot yo'li va ijodiyotini yoritadi. Chindan Hamid Olimjon va Zulfiyaxonim sadoqat va vafo kuychilari sifatida barchaning qalbidan joy olganligi sababli ham ular sharafiga shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzaxda bog' yaratish va ularning haykallarini o'rnatish haqida taklif bildirgani va ijodkorlar haqida O'zbek adabiyoti namoyondalarining bildirgan fikrlari maqolada o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: Xalq shoiri, O'zbek adabiyoti, meros, she'riyat, Javoharlal Neru nomidagi Davlat mukofoti, "Nilufar" mukofoti, talant

Insoniyat tug'ilibdiki, umri davomida qilgan amallari bilan insonlar qalbida qolishi qaysidir ma'noda hayotda iz qoldirishi uning o'ziga bog'liq. Biz yashayotgan bu ona zaminimiz O'zbekistonda ham o'z hayot yo'li, ijodi bilan ko'plab ajdodlarimiz yashab o'tishgan. Bulardan yosh bo'lishiga qaramay millionlar qalbini zabt etgan asarlari, hayot yo'llari bilan o'z avlodlariga chinakam namuna bo'la olgan Hamid Olimjon hamda Zulfiyaxonimlarni yodga olsak arziydi. Bu ikki ijodkor haqida so'z yuritadigan bo'lsak, ularning serqirra ijodidan tashqari hayot yo'llariga ham nazar solmaslikning iloji yo'q. Hamid Olimjon hamda Zulfiyaxonimning umr yo'llari bevosita sadoqat va vafo tushunchalariga yo'g'rilganligini ayta olamiz. Bu borada Prezidentimiz Sh. M. Mirziyayev shunday so'z yuritadi: "H. Olimjonning O'zbekiston xalq shoirasi Zulfiya Isroilova bilan birga kechgan ahil hayoti, bu ikki buyuk ijodkorlarning bir-biriga bog'langan sevgi va sadoqati bugungi kunda ham yoshlarimiz uchun har jihatdan ibratdir". Darhaqiqat, adabiyotimizning bu ikki zabardast vakillarining adabiy merosini keng targ'ib qilish, she'rlariga jo bo'lgan ezgu tushunchalar mohiyatini yosh avlodga yetkazish lozimligini O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. M. Mirziyayev 2017-yil 27-aprelda Jizzax viloyatiga tashrifi chog'ida ta'kidlagan edi. Shu maqsadda ijodkorlar hayoti va faoliyati bilan bog'liq Hamid Olimjon hamda Zulfiyaxonim xiyoboni barpo etish, uning markazida sadoqat ramzi sifatida bu ikki ijodkorning haykallarini o'rnatish, Hamid Olimjon hamda Zulfiyaxonim maktabini ham tashkil etish takliflari ilgari surilgan. Binobarin, shu ezgu istak bugungi kunda o'z ro'yobini topgan hamda davom etib bormoqda. Aytish joizki, bunday e'tibor bejiz emas, albatta. Bularning barchasi ikki buyuk ijodkorning namunali hayot yo'li hamda samarali ijodlari mahsulidir. Qolaversa, ularning sharafiga tashkillangan turli tanlovlar ham ular avlodlar qalbida mangu iz qoldirganining nishonasidir.

Hamid Olimjon o'zbek adabiyotiga chaqmoq kabi kirib keldi. Juda oz vaqt umr ko'rgan bo'lsa-da, o'zidan ulkan adabiy meros qoldira oldi. Vafo kuychisi bo'lmish Zulfiyaxonim shoir vafotidan so'ng shoir xotirasini yod etib, o'z vafo va sadoqatini hayot so'qmoqlarida hamda ijodiy faoliyatida namoyon eta oldi. Jumladan, buni shoiraning "Haykal", "Bahor keldi seni so'roqlab" kabi she'rlari misolida ko'rishimiz mumkin. Darhaqiqat, hayot darg'alarida duch kelgan qiyinchiliklarni yolg'iz o'zi yenga olgan, farzandlarining tarbiyasini hamda ijodni baravar olib bora olgan shoiraning hayot yo'li har bir o'zbek ayollariga ibrat bo'la oladi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ham bu buyuk shoir haqida haqqoniy fikrlar bilan e'tirof etgan edi: "...Uning jahon minbarlaridan yangragan she'rlari sharq ayolining aql-u

zakosi, fasl-u kamolining yorqin ifodasi sifatida millionlab she'riyat muxlislariga odamiylik, muhabbat va sadoqatdan saboq bergan".

Haqiqatdan ham Zulfiyaxonimning she'rlari harorat bilan bitilgan ehtirosli, hayotbaxsh she'rlardir. Uning har bir she'rida hayotga, Vatanga, xalqiga hamda umr yo'ldoshiga bo'lgan cheksiz muhabbati-yu sadoqati yaqqol aks etadi. Shu jumladan, shoiraning umr yo'ldoshiga atab yozgan "Bahor keldi seni so'roqlab" she'rida bu kabi samimiy tuyg'ularning go'zal ifodasini anglashimiz mumkin:

***Bahorga burkangan sen sevgan elda,
Ovozing yangradi jo'shqin, zabardast.
O'lmagan ekansan, jonim, sen hayot,
Men ham hali sensiz olmadim nafas.***

She'rdagi ajoyib o'xshatishlar, mubolag'alar, bahorning go'zal tasvirlari va boshqalar shoiraning ham hayotiy, ham ijodiy tomondan naqadar yetuk hamda o'rnak qilib ko'rsatsa arziydigan shaxs bo'lganining isbotidir. Shu o'rinda ustozim Dilnoza Otajonovanning Zulfiyaxonim xotirasiga bag'ishab yozgan "Zulfiyaxonim" deb nomlangan she'rini keltirib o'tishni joiz deb topdim:

***Sharqona ayolning hayo-ibosi,
Dunyoda ezgulik, hurlik sabosi,
O'zbekning abadiy aql-u zakosi,
Poklik malikasi Zulfiyaxonim.
Dillarga mehrlar baxshida etgan,
Hayot kitobiga satrlar bitgan,
O'tgan umriga hech achinmay ketgan,
Hurlik malikasi Zulfiyaxonim.
Hamid Olimjonning ruhin shod etib,
Sadoqat madhi-la doim yod etib,
G'urur-shanin saqladi sabot etib,
Vafo malikasi Zulfiyaxonim.
O'zbek qizlarining baxt elchisisiz,
She'riyat mulkida "Tong kuychisi"siz,
Porloq yulduzlarning pok Yo'lchisisiz,
Ijod malikasi Zulfiyaxonim.***

Xalqaro "Nilufar" mukofoti va Javoharlal Neru nomidagi Davlat mukofoti sohibasi, Mirtemir ta'biri bilan aytganda "Tong kuychisi" bo'lgan shoira Zulfiyaxonimning cheksiz muhabbati va sadoqatiga sazovor bo'lgan buyuk shoir Hamid Olimjonning umr yo'li, go'zal she'riyati biz yoshlarga har tomonlama o'rnak bo'lishga arzigulikdir. Shoirning qisqa umri davomida o'zbek xalqi xotirasida, qolaversa, o'zbek adabiyotida o'chmas iz qoldira olganligi har qancha maqtovga loyiqdir. Shoirning birinchi she'riy to'plami 1929-yilda Samarqanddagi "Zarafshon" gazetasida "Ko'klam" nomi ostida chiqarilgan. Shundan keyin uning "Olov sochlar" (1931), "Poyga" (1932), "Daryo kechasi" (1936), "She'rlar" (1937), "O'lka", "Baxt" (1940) kabi she'riy to'plamlari dunyo yuzini ko'rgan. Uning birgina hikoyalar to'plami "Tong shabadasi" nomi bilan 1930-yilda nashr qilingan. Shoir Samarqandga kelib Mirtemir bilan do'stlashib qoladi. Mirtemir Hamid Olimjon haqida quyidagicha yozadi: "Hamid Olimjon tug'ma va nodir talant edi. Uning qonida, o'zligida, ko'z qorachig'ida, to'qson ikki tomirida

tug`ma bir zukkolik, shoirona bir sajiya, bilgichlik, burrolik, nurbaxshlik, yorqin qalb, odob ayon...” Shoir haqida aytilgan yuqoridagi fikrlar orqali ham u o`z zamonasida taniqli va hurmatga sazovor yozuvchi darajasiga ko`tarila olganini anglash qiyin emas.

References:

1. Karimov I.A., Yuksak ma'naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma'naviyat, 2008. -B.
2. Naim Karimov. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000
3. http://kutubxona.com/Turkum:Hamid_Olimjon
4. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Mirtemir_Tursunov

INNOVATIVE
ACADEMY